

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI

“SANOAT TARMOQLARIDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR,
AVTOMATLASHTIRISH VA BOSHQARUV TIZIMLARI”

Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLAR TO'PLAMI

2025-yil 20 – 21 noyabr

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Международной научно-практической конференции

“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, АВТОМАТИЗАЦИЯ И
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТРАСЛЯХ”

20-21 ноября 2025 года

CONFERENCE PROCEEDINGS

topic of international scientific and practical conference

“INNOVATIVE TECHNOLOGIES, AUTOMATION AND CONTROL SYSTEMS IN
INDUSTRIAL SECTORS”

November 20-21, 2025

BUXORO-2025

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA’LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
“TEXNOLOGIK JARAYONLAR VA ISHLAB CHIQRISHNI
AVTOMATLASHTIRISH“ kafedrası**

**“SANOAT TARMOQLARIDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR, AVTOMATLASHTIRISH VA
BOSHQARUV TIZIMLARI”**

mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjumani

MATERIALLAR TO‘PLAMI

20 – 21 Noyabr

Buxoro - 2025

Tashkiliy qo‘mita

S.G‘. Siddiqova	Rais, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori, Buxoro davlat texnika universiteti rektori
U.M. Ibragimov	Ma’sul kotib, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
O.R. Abduraxmonov	Rais o‘rinbosari, texnika fanlari doktori, professor
H.X. Qobilov	Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), “Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish” kafedrasini mudiri, dotsent
X.F. Djuraev	Texnika fanlari doktori, professor
A.A. Fozilov	Buxoro neftni qayta ishlash zavodi MChJ direktori
O.O. Комилов	Asia Trans Gas QK MChJ direktori
Вильбергер Михаил Евгеньевич	Декан факультета мехатроники и автоматизации, к.т.н., доц. Новосибирский государственный технический университет, Россия
Сарсенбаев Нурлан Садуакасович	Заведующий кафедрой “Автоматизация и управление” к.т.н., ассоциированный профессор. Казахский национальный исследовательский технический университет им. К.И.Сатпаева
Самаш Гулфарида	Кандидат педагогических наук, профессор кафедры "Кибербезопасность и ИИ" КарТУ имени Абылкаса Сагинова
Карпович Дмитрий Семенович	Заведующий кафедрой «Автоматизация производственных процессов и электротехники», к.т.н., доц. Белорусский государственный технологический университет
A.U. Usmonov	Texnika fanlari nomzodi, dotsent
K.Z. Abidov	Texnika fanlari nomzodi, dotsent
D.R. Ubaydullaeva	Texnika fanlari nomzodi, dotsent
O.K. Salieva	Texnika fanlari nomzodi, dotsent
M.R. Po‘lotova	Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
N.H. Musaeva	Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
X.X. Abdullaev	Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sh.X. Rasulov	Texnika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
A.A. Sultonov	“Buxoro Agroklaster” MChJ raisi
Sh.R.Ibragimov	“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish”, kafedrasini katta o‘qituvchisi, mas’ul tahrirchi
M.S. Mizomov	“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish”, kafedrasini assistenti, mas’ul tahrirchi
S.K. Uvayzov	“Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish”, kafedrasini katta o‘qituvchisi, mas’ul tahrirchi

Restart va monitoring: Tizimni ishga tushiring va uning samarali ishlashini ta'minlash uchun uning ishlash ko'rsatkichlarini kuzatib boring.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Сафронова, Е.В. Моделирование процессов переноса при струйном аэрировании: дис. ...канд. техн. наук : 05.17.08 / Е.В. Сафронова ; Полоц. гос. ун-т. – Новополоцк, 2004. – 125 с.
2. Сафронова, Е.В. Конструирование и расчет эффективных струйных аппаратов системы «жидкость – газ» / Е.В. Сафронова, А.В. Спиридонов, А.В. Митинов // Вестник Полоцкого государственного университета. Сер. В, Промышленность. Прикладные науки. – 2016. – № 11. – С. 190–194. 6.
3. Лаптев, А.Г. Устройство и расчет промышленных градирен / А.Г. Лаптев, И.А. Ведьгаева. – Казань: Казан. гос. энергет. ун-т, 2004.

**ИССЛЕДОВАНИЕ БЫТОВОЙ СОЛНЕЧНО-ИК НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ
СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ**

Хакимова Сабина Шамсиддин кизи

Докторант, Бухарский государственный технический университет

Мирзаев Шавкат Мустакимович

Д.т.н. профессор, Бухарский государственный университет

E-mail: hakimovasabina1986@gmail.com

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования бытовой солнечно-ИК нагревательной сушильной установки для сушки дыни, включающей предварительную солнечную обработку и последующую солнечную дегидратацию. Рассмотрены особенности кинетики влагоудаления при различных условиях солнечной радиации. Проведён анализ влияния солнечной предварительной обработки на сокращение продолжительности процесса сушки, улучшение органолептических показателей и снижение энергозатрат.

Ключевые слова: сушка дыни, солнечная установка, предварительная обработка.

Сушка дыни в основном осуществляется малыми фермерскими хозяйствами и частными подворьями с использованием преимущественно ручного труда, технология которого основана на методе воздушной солнечной сушки, при которой очищенные ломтики съедомай части дыни размещаются в окружающую среду (в прямом солнечном излучении) в горизонтальном положении. Этот способ не соответствует санитарным и гигиеническим нормам и зависит от погодных условий. На поверхность осушаемой дыни в процессе сушки оседают насекомые, пыль, дождь, в результате качество конечного продукта не соответствует всем поставленным техническим требованиям [1,2]. На основе патентных поисков и литературных источников разработана высокоэффективная, недорогая, комбинированная бытовая солнечная сушильная установка, простая и удобная в эксплуатации.

Исследование проводилось на основе предварительной двухдневной обработки целой дыни солнечным излучением в парниковой солнечной установке. Предварительная обработка целой дыни проведена путем его задержки в парниковой солнечной установке и ежедневного переварачивания на 180 градусов. Для предварительной обработки выбрана дыня сорта «Торпедо», массой 4.968 кг, после предварительной обработки вес дыни уменьшился 4.451 кг. (потеря веса после предварительной обработки уменьшилась на 10.4 %). Масса предварительно не обработанной дыни составляло 5.387 кг.

Суть принципа действия предлагаемой бытовой солнечно-инфракрасной сушильной установки заключается в следующем. Поток солнечной радиации поступает

преимущественно через наклонную стеклянную поверхность, частично — под углом через застеклённые боковые стенки сушильного шкафа, и направляется на поверхность теплоаккумулятора. Нагретый аккумулятор тепла передаёт энергию окружающему воздуху, который, проходя через слой размещённых плодов, вызывает их постепенный нагрев и испарение содержащейся влаги. Образующаяся паровоздушная смесь под действием естественной конвекции поднимается вверх вдоль поверхности плодов и отводится в окружающую среду через вентиляционное отверстие, расположенное в верхней части установки. Рекомендуемая установка иллюстрируется на рисунке 1, где показаны схематическое и натурное изображение.

Бытовая солнечно-инфракрасная сушильная установка 1, предназначенная для сушки плодов дыни, состоит из сушильного шкафа, выполненного в форме прямоугольного параллелепипеда высотой 80 см и шириной 40 см. Три стороны шкафа снабжены рамами, изготовленными из деревянного бруса, к которым закреплены стеклянные панели. Четвёртая сторона оборудована герметичной дверцей, обеспечивающей удобный доступ к внутреннему пространству установки. К трём боковым сторонам прикреплены застеклённые наклонные рамы, расположенные под углом 45° к горизонтали, что обеспечивает эффективное поступление солнечного излучения внутрь сушильной камеры. Дно сушильного шкафа покрыто металлическим листом, под которым размещён слой теплоизоляционного материала, предотвращающий теплопотери. В нижней части корпуса предусмотрено вентиляционное отверстие, предназначенное для притока воздуха. Для защиты внутреннего объёма установки от насекомых отверстие закрыто мелкоячеистой сеткой.

Рис. 1. Схема солнечно-ИК сушильной установки.

Над вентиляционным отверстием устанавливаются инфракрасные нагревательные лампы 4, а также размещаются камни, выполняющие функцию аккумулятора тепла 2. ИК-лампы подключены к автоматизированной системе управления 3, обеспечивающей регулирование температуры и времени работы нагревательных элементов. В металлическом основании и теплоизоляционном слое предусмотрено отверстие для поступления воздуха из окружающей среды. В верхней части сушильного шкафа выполнено выпускное отверстие, в которое установлена отводящая труба, обеспечивающая выход паровоздушной смеси наружу. Внутри сушильной камеры размещено десять сетчатых полок, предназначенных для равномерного распределения плодов и обеспечения свободной циркуляции нагретого воздуха.

После окончания предварительной обработки целой дыни она разрезается на половину вдоль оси, затем очищается от семян и кожуры, съедобная часть разрезается на ломтики размером $25 \times 0.6 \times 1.5$ см. Для эксперимента из предварительно обработанной массы дыни выбран 3.141 кг и для предварительно не обработанной массы выбран 3.968 кг плодов дыни (ломтиков из съедобной части). Нарезанные ломтики со

стороной площадью 20+06 см² укладываются на сетчатую полку, включается автоматическая система ИК-нагревателя. Когда температура выходящей паровоздушной смеси достигает значения, близкого к температуре внутри сушильного шкафа (около 50 °С), автоматизированная система управления инфракрасными нагревателями автоматически отключает их работу. Дверь сушильного шкафа герметично закрывается. Для обеспечения максимального поступления солнечной радиации три застеклённые боковые поверхности и наклонные стеклянные панели сушильного шкафа ориентируются соответственно на южную, юго-западную и юго-восточную стороны горизонта.

На застеклённые поверхности сушильного шкафа поступает поток солнечного излучения, часть которого проходит через три вертикальные застеклённые стенки, тогда как основная доля солнечной радиации направляется на наклонные стеклянные панели сушильного шкафа. Следует отметить, что солнечный поток достигает поверхности плодов дыни опосредованно — через нагрев окружающего воздуха, в то время как на поверхность аккумулятора тепла излучение поступает под прямым углом. Поток солнечной энергии, проходящий через наклонные застеклённые панели, непосредственно нагревает аккумулятор тепла, который, в свою очередь, обеспечивает равномерное распределение температуры внутри сушильной камеры. Нагретый вблизи аккумулятора тепла воздух, поднимаясь конвективными потоками, проходит через расположенные внутри камеры ломтики дыни, обеспечивая их равномерный прогрев. Влага, содержащаяся в структуре плодов, испаряется, в результате чего внутренний объём сушильного шкафа заполняется водяным паром. Образующаяся паровоздушная смесь удаляется из камеры через выпускные трубы и направляется в окружающую среду.

На рисунке 2 представлены результаты экспериментальных исследований, в виде зависимостей изменения массы осушаемых образцов дыни (кг/ч) и интенсивности солнечной радиации (Вт/м²) от часового интервала времени при одинаковых условиях сушки. Из полученных данных видно, что предварительно обработанные образцы дыни теряют влагу значительно быстрее, чем необработанные: процесс их сушки завершается приблизительно на восемь часов раньше. Скорость сушки необработанных образцов дыни в солнечные дни составляла в среднем: в первый день — 67,0 г/ч, во второй — до 91,0 г/ч, и в третий — 56,7 г/ч. Для предварительно обработанных образцов наблюдается некоторое снижение скорости сушки, которая составила в среднем: в первый день — 70,1 г/ч, во второй — 75,0 г/ч, и в третий — 11,1 г/ч.

Рис.2. Зависимость солнечной радиации и изменения массы плодов дыни от времени сушки

Таким образом, во второй день эксперимента скорость сушки необработанных образцов дыни становится сопоставимой со скоростью сушки предварительно обработанных образцов. Однако в первый и третий дни солнечной сушки скорость влагоудаления у предварительно обработанных плодов остаётся выше, чем у необработанных. Данное явление объясняется тем, что в съедобной части предварительно обработанных плодов в результате предварительной обработки

формируются дополнительные микропоры, способствующие интенсификации процесса испарения влаги из внутренней структуры дыни. Эти микрокапиллярные образования повышают проницаемость тканей для влаги и ускоряют её диффузию к поверхности продукта в процессе сушки. Средняя скорость сушки для предварительно необработанных плодов составила 56,6 г/ч, тогда как для предварительно обработанных образцов — 53,1 г/ч.

Таким образом, рекомендуемая предварительная двухдневная обработка плодов дыни в солнечной установке парникового типа обеспечивает образование микропор в мякоти глубиной 1.2 см, что ускоряет процесс сушки и повышает потерю влаги до 10,4 % от общей массы плода. Из представленных данных следует, что с повышением интенсивности солнечной радиации возрастает температура нагрева плодов и влажность паровоздушной смеси. Увеличение концентрации водяных паров приводит к повышению парциального давления паровоздушной смеси внутри сушильной камеры.

Список использованной литературы:

1. Netto, J.; Honorato, F.; Azoubel, P.; Kurozawa, L.; Barbin, D. Evaluation of melon drying using hyperspectral imaging technique in the near infrared region. Food Sci. Technol. 2021, 143, 111092.

2. Deng, L.Z.; Mujumdar, A.S.; Yang, W.X.; Zhang, Q.; Zheng, Z.A.; Wu, M.; Xiao, H.W. Hot air impingement drying kinetics and quality attributes of orange peel. J. Food Processing Preserv. 2020, 44, e14294

**ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ХАРАКТЕРИСТИК ДИЗЕЛЬНЫХ ТОПЛИВ С УЧЕТОМ ДОБАВКИ
ПРИСАДОК**

Эгамбердиева Гулбахор Равшановна

Бухарский государственный технический университет, магистр кафедры
“Автоматизация технологических процессов и производств”,

E-mail: mirislom601@mail.ru

Tel.: +99888 868 10 00

Абидов Камилджан Зарифович

Бухарский государственный технический университет, доцент кафедры
“Автоматизация технологических процессов и производств”,

E-mail: kzabidov@mail.ru

Tel.: +99893 455 72 16

***Аннотация.** В работе исследованы эксплуатационные характеристики дизельных топлив с учетом добавки присадок. Анализированы экономические выгоды топливных присадок в процессе сгорания, снижению вредного воздействия на механизмы и аппаратуру.*

***Калим сўзлар:** процесс добавки присадок, цетановое число, фильтрация, дистиллят, химическая стабильность.*

Введение. Известно, что дизельное топливо относится к самым массовым продуктам, применяемым на автомобильном транспорте. Для того чтобы обеспечить надежность эксплуатации быстроходных двигателей, качество дизельного топлива должно соответствовать определенным требованиям. Причем, чем больше частота вращения вала двигателя, тем выше требования к топливам. Это обусловлено особенностями процесса сгорания топлива: за весьма короткий промежуток времени (порядка 1,5...2,0 мс) оно должно не только успеть перемешаться с воздухом, испариться, окислиться, воспламениться, но и обеспечить своевременное и полное сгорание [1].

66.	Rasulov Shuxrat Xo`jaqulovich, Usmonov Axtam, Djurayev Xayrullo Fayziyevich, Fayziyev Amrillo Xayrullayevich. Tomat mevasining tarkibi va termofizikaviy xossalari.	191
67.	Sharipov Shahzod Shuhrat o`g`li. Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda energiya samaradorligi.	194
68.	Rasulov Shuxrat Xo`jaqulovich, Usmonov Axtam, Fayziyev Amrillo Xayrullayevich. Quritish jarayonida issiqlik - moddalmashinish qonuniyatlari va matematik modellashirishning nazariy asoslari.	196
69.	Khasan Kobilov, Nazira Sharipova, Khalilova Marjona. Coal powder preparation technologies for producing fuel briquettes from local raw materials.	200
70.	Djurayev Xayrullo Fayziyevich, Gafurov Karim Xakimovich, Sayilxonov Xudoyor Narzullo o`g`li. Aerodinamik usullardan foydalangan holda sholini tozalash jarayoni texnologiyasining tahlili.	203
71.	Djurayev Xayrullo Fayziyevich, Sadullayev Azizbek Nasillo o`g`li. Xurmo mevasining kombinatsion quritishga tayyorlash va pretexnologik ishlov berish bosqichlari.	206
72.	Baymuradov Esan Suyunovich. Saponinlarni sanoatda olinish usullari va sanoatda qo`llanilishi. Shirinmiya o`simligi – Glycyrrhiza glabra L.	208
73.	Qaxxorov Navruzбек Toyir o`g`li, Jo`rayev Ruzimurod Sattorovich, Mardonov O`ktam Mardonovich. Marganesli rudalarini qaytaruvchi muhitida sirka kislotada qayta ishlash asoslari.	210
74.	Djurayev Xayrullo Fayziyevich, Gafurov Karim Xakimovich, Sayilxonov Xudoyor Narzullo o`g`li. Analysis of the technology of rice cleaning process using mechanical methods.	214
75.	D.Q.Xolmurodova, O.J.Meliqulov, L.B.Islomov. Angren konining qo`ng`ir ko`mirlaridan olingan briketning tuzilishi va xossalari ta`sir etuvchi asosiy omillar.	217
76.	Sobirov Jamshid Yaxshimurot o`g`li, Amirqulov Nuriddin Sayfullayevich. Neft va gazni qayta ishlash sanoati obyektlarida issiqlik almashinuv apparatlarini ishlash sifatini oshirish, jihozni modernizatsiya qilish.	219
77.	Хакимова Сабина Шамсиддин кизи, Мирзаев Шавкат Мустакимович. Исследование бытовой солнечно-ик нагревательной сушильной установки.	221
78.	Эгамбердиева Гулбахор Равшановна, Абидов Камилджан Зарифович. Теоретическое исследование эксплуатационных характеристик дизельных топлив с учетом добавки присадок.	224
79.	Muradov Raximjon Xakimjonovich, Mirabdullayev Shukurulloh Dilshodbek o`g`li. Hozirda mamlakatimiz ekin maydonlarida foydalanilayotgan don urug`ini ekuvchi mashinaning holati, afzalligi va kamchiliklari.	226
80.	Muradov Raximjon Xakimjonovich, Mirabdullayev Shukurulloh Dilshodbek o`g`li. Donchilikda qo`llanilayotgan ekish mashinalarining ekkich turlari va ularni urug` turiga qarab maqbul turini tanlash.	229
81.	Ataxanov Shuxrat Nuriddinovich, Mamajanov Latifjon, Tuxtaboyev Mohirjon Raximjonovich, Abdulhamidov Diyorbek Islomjon o`g`li. Tropik va subtropik mevalarning ozuqaviy qiymati.	232
82.	Turdiyeva Mohichehra Anzor qizi, Sattorov Doniyor Berdiyov o`g`li, Umbarov Ibragim Amonovich, Umarov Shuxrat Sharifovich. Boysun gaz koni tarkibidagi vodorod sulfid gazining atmosfera havosiga ta`siri.	235
83.	Toirova Munavvar. Melissa officinalis (dorivor limon o`t)ning mahaliy xususiyatlari.	238